

INGLIZ TILINI O'QITISHDA O'YINLARNING O'RNİ

Sultonova Madina Oblayor qizi

Ergasheva Mohina Alisher qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Xorijiy filologiya
faculteti Xorijiy til va adabiyot yonalishi 308A guruh talabalari

E-mail: SultonovaMadina2001@gmail.com, Ergasheva.mohina@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6224025>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilini o'rgatishda o'yinlardan foydalanish muhimligi muhokama qilinadi. O'yinlar darslarni qiziqarli va hayajonli qiladi. Ular o'quvchilar tilining so'z boyligini yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, o'yinlar xotirani, chaqqonlikni, topqirlikni rivojlantiradi. Maqolada ingliz tilini o'rgatishda o'yinlarning roli asoslanadi. Darslarni mashg'ulotlar orqali o'rgatish qulay va qiziq bo'lib, bolalarni darsga jalb qilishga ko'mak beradi. Maqolada ingliz tili darslarida foydalanish uchun o'yinlarning bir nechta misollari keltirilgan. Ingliz tili darslarida ushbu interfaol usullardan foydalanish yanada foydali va mazmunli. Darslarda o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan faol o'yinlardan foydalansangiz, darsda qo'yilgan maqsadga erishishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Chet tilini o'rgatish, interfaol usullar, muloqot ko'nikmalari, turli o'yinlar, o'quvchining so'z boyligi, o'quv materiallari, lug'at, ona tili, pedagogik qadriyat.

KIRISH

Chet tilini o'rgatish qiyinligini bilamiz. Shuning uchun ham chet tilini o'rgatishda interfaol metodlarning o'zni katta, deb o'ylayman. Chunki bu o'quvchilarni rag'batlantirishga va o'z qiziqishlarini to'liq darslarga qaratishga majbur qiladi. Interfaol usullarga o'yinlar, qo'shiqlar, she'rlar, mashg'ulotlar kiradi. Chet tilini o'rganishdan asosiy maqsad chet elliklar bn muloqot qilish, shuning uchun biz birinchi navbatda muloqot qobiliyatimizni oshirishimiz kerak. Buning uchun bizga interfaol usullar kerak, darslarimizda turli o'yinlar o'ynashimiz mumkin, bu o'quvchilarning barcha ko'nikmalarini oshiradi. Shuningdek, o'yinlar o'quvchilarning so'z boyligini rivojlantirish ko'nikmalarini oshiradi. Vetnamlik o'quvchilar so'z boyligini oshirish uchun bir nechta usullardan passiv ravishda foydalanadilar. Birinchidan, ular o'qituvchining so'zlarni talaffuz qilish, imlo va grammatik qoidalarni tushuntirishlarini zerikarli deb hisoblashadi. Bunday holda, til o'rganuvchilarning lug'at o'rganish bo'limida o'qituvchisini tinglashdan boshqa hech qanday ishi yo'q. Ikkinchidan, bolalar lug'atni o'rganishni faqat yangi so'zlarning asosiy ma'nosini bilish deb o'ylashadi. Uchinchidan, o'quvchilar odatda yangi lug'atni o'z darsliklaridagi yangi so'zlar orqali yoki o'qituvchilar tomonidan sinf darslarida berilgandagina egallaydi. Misol uchun, o'quvchilar matnda ko'p so'zlarni topadilar va keyin o'qituvchidan ma'no va qo'llanishlarni tushuntirishni so'rashadi.

MATERIALLAR VA USLUBLAR

Aksariyat o'quv materiallari o'yinlardan iborat emas. Menimcha, agar sinfda o'yinlar bo'lsa, yangi mavzuni tushuntirish oson bo'ladi, chunki o'quvchining kayfiyati yaxshi bo'ladi. Talabalar kulgili narsani topsalar, ularning o'rganishlari yanada qiziqarli bo'ladi va ularning motivatsiyasi ortadi.

O'yinlar va hazil kabi, qo'shiqlar va she'rlar ham eng samaralilaridan biridir va til sinflarida osongina foydalanish mumkin bo'lgan madaniy boy resurslar. Qo'shiqlar odatiy sinfdagi mashg'ulotlarni o'zgartirishni taklif qiladi. Qo'shiqlar, shuningdek, madaniyat haqida yangi tushunchalar beradi.

Qo'shiqlar singari she'rlar ham tilning ritmik tabiatini bo'rttirib ko'rsatadi. Muayyan tuzilish namunasi bo'lgan she'r ham yaxshi she'r bo'lsa, u bir vaqtning o'zida ko'zni, quloqni va tilni o'ziga jalb qiladi, shu bilan birga bizni rag'batlantiradi va harakatga keltiradi.

Ingliz tili darslarida ushbu interfaol usullardan foydalanish yanada foydali va mazmunli, shuningdek, yangi so'z va so'z birikmalarini, mavzuni, madaniyatni va hokazolarni o'rgatish oson bo'lishi mumkin.

“O'yinlardan foydalanishning ko'p sabablari bor. O'yinlar shunchaki vaqtni sarflaydigan mashg'ulot emas. Balki ular katta tarbiyaviy ahamiyatga ega». Ko'pgina til o'yinlari o'quvchilarni to'g'ri shakllarni o'rganish haqida o'ylash o'rniga, tildan foydalanishga majbur qiladi. W. R. Li o'yinlarga chet tilini o'rgatish dasturining yordamchi qismi emas, markaziy qismi sifatida qarash kerakligini aytadi.

Garchi bizning o'yinlarimiz qisqa mashg'ulotlar bo'lsa-da va ular bo'shashgan, yoqimli ta'lim muhitini yaratish uchun qo'llanilgan bo'lsa-da, biz sinfda o'yinlar shunchaki qiziqarli bo'lishini xohladik.

O'yinlar, shuningdek, o'rganish va o'quvchilarning so'z boyligini rivojlantirishi kerak. Shuning uchun o'yinlar orqali lug'atni o'rganishda muvaffaqiyatga erishish muhimdir. O'yinlar ko'pincha qisqa isinish mashg'ulotlari sifatida yoki dars oxirida biroz vaqt qolganda ishlatiladi.

NATIJA

Biz bilamizki, til o'rganish qiyin ish bo'lib, ba'zan uni o'rganish jarayonida anchagina muommolar yuzaga keltirishi mumkin. Tilni tushunish va manipulyatsiya qilish uchun doimiy harakat talab etiladi. Yaxshi tanlangan o'yinlar bu jarayonda muhim sanaladi, chunki ular o'quvchilarga dam olish va shu bilan birga til ko'nikmalarini mashq qilish imkonini beradi.

O'yinlar til o'rganish juda foydali, chunki ular qiziqarli va shu bilan birga qiyin. Bundan tashqari, ular real kontekstda va o'quvchilar uchun oson bo'lgan tildan foydalanadilar. Ular, shuningdek, hamkorlikni rag'batlantiradi va oshiradi. O'yinlar barcha til ko'nikmalarida amaliyotda qo'llashni o'rgatish uchun ishlatilishi mumkin va amaliyotda qo'llanilishi mumkin.

Qaysidir ma'noda, o'quvchilar o'zlari bilmagan ravishda tilni egallaydilar, chunki ularning butun diqqati shu faoliyat bilan shug'ullanadi. O'yinlar va muammolarni hal qilish faoliyati o'rtasida katta o'xshashlik mavjud. O'yinlar orqali, odatda, raqobat va g'alabaga e'tibor qaratiladi, ular shuningdek, muammolarni hal qilishning ba'zi turlarini talab qiladi. O'yinlar singari, muammolarni hal qilish faoliyati ham kommunikativ maqsadga ega. Talabalardan xulosaga kelish uchun mavjud dalillardan foydalanishni talab qiladigan savollar va o'quvchilarni ingliz tilini tushunishlarini qiziqarli qilib ko'rsatish orqali til o'rganishga yordam beradigan mantiqiy muammolarni hal qilish faoliyatining turlari bo'lib, ular real mavzuga asoslanadi. Xayoliy vaziyatlar va ular muammolarga yechim topishlari kutiladi. O'yinlar va muammolarni hal qilish faoliyati barcha sinfdagi va darajadagi o'quvchilar uchun ishlatilishi mumkin.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytishim mumkinki, o'yinlar ko'pincha qisqa qizib olish mashg'ulotlari sifatida yoki dars oxirida biroz vaqt qolganda ishlatiladi.

Agar biz darslarda turli xil qiziqarli o'yinlardan foydalansak yoki har bir darsda yangi lug'atlarni o'rgatsak yoki "Harakat" "Nutq" sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan o'yinlarni o'rgatsangiz, biz maqsadimizga erishamiz.

ADABIYOTLAR:

- [1]. Kim L. S. "Til sinfi uchun ijodiy o'yinlar". Angliya 1995 yil.
- [2]. Elizabeth Claire "ESL o'qituvchisi faoliyati to'plami" AQSh 1998 yil.
- [3]. Hudoyberganova "Bolangiz uchun ingliz tili" Toshkent 1998 yil.
- [4]. Richard Jokey "Ingliz tilini bilish" AQSh 1999 yil.
- [5]. "Ingliz tilini o'qitish forumi" 36-jild 1998 yil 4 oktyabr AQSh.
- [6]. L.Jurayev "7-sinflar uchun baland parvoz" Toshkent 2003 yil
- [7]. L.Jo'rayev "8-sinflar uchun baland parvozlar" Toshkent 2003.